

YOSHLAR MA'NAVIYATINI SHAKLLANTIRISHDA OILANING O'RNI

Матчанова Р.Б.

Урганч Инновацион университети уқитувчиси

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8001584>

ARTICLE INFO

Received: 26th May 2023

Accepted: 30th May 2023

Online: 31th May 2023

KEY WORDS

Ma'naviyat, Milliy qadriyatlar, oila, Oilaning hissiy-emotsional funktsiyasi, Jismoniy quvvatni ta'minlash funktsiyasi, Ma'naviy muloqotni ta'minlash funktsiyasi, Jinsiy-hirsiy muloqot funktsiyasi, Reproktiv funktsiya, Tarbiya va nazorat funktsiyasi.

ABSTRACT

Mazkur maqolada oila, oila vazifalari, yoshlar ma'naviyatini shakllantirishda oilaning o'rne to'g'risidagi nazariy ma'lumotlar berilgan.

Ma'naviyat – insonni ruhan poklanish, qalban ulg'ayishga chorlaydigan, odamning ichki dunyosi, irodasini baquvvat, iymon – e'tiqodini butun qiladigan, vijdonini uyg'otadigan beqiyos kuch, uning barcha qarashlarining mezonidir. Kundalik hayotimizga, turmush tarzimizga, ongimiz va tushunchamizga singib ketgan qadriyatlar asosini ma'naviyat tashkil etadi. Bizning milliy ma'naviyatimiz ming yillar mobaynida shakllanib, sayqallanib, hikmat darajasiga yetib, hozirgi joziba kuchiga ega bo'lgan.

Milliy qadriyatlarimiz ana shu kuchdan quvvat olgani uchun ham umrboqiydir. O'tmishda bir necha bor yurtimizni bosib olgan bosqinchilar ham bizning ma'naviyatimizni o'zgartira olishmagan. Aksincha, o'tgan o'n-o'n ikki asrlar mobaynida jahonga tanilgan ma'naviyat daholari bizning yurtimizdan chiqqan. Ajdodlarimizdan qolgan ma'naviyatga xiyonat qilmaganmiz, uni himoya qilishda bundan keyin ham qat'iyatlik ko'rsataveramiz.

Ko'pincha, ma'naviyat deganda axloq-odob tushuniladi. Ammo uning qamrovi juda keng. Jumladan, vatanparvarlik, milliy sha'n, o'zlikni anglash, iymon-e'tiqod, or-nomus, milliy g'urur, kattaga hurmat va kichikka izzat ham ma'naviyatning asoslari. Agar yoshlarga nisbatan oladigan bo'lsak, tarbiyaning tayanch nuqtalari hisoblanadi.

Hozirgi globallashuv jarayonida milliy ma'naviyatimizga tahdid har qachongidagiga qaraganda kuchliroq. Bu tahdidlarning turlari va usullari ko'p.

Yoshlar ma'naviyatini shakllantirishda oilaning o'rne juda ahamiyatidir. Oila – jamiyatning ajralmas bo'lagi. Biror bir xalq, millat yoki jamiyat yo'qki, u o'zining rivojlanish tarixida va taraqqiyot istiqbolini belgilashda oila va uning atrofidagi muammolarni,

qadriyatlarini inobatga olmagan bo'lsa. Har qanday istiqbol oilaning manfaatlaridan ayro tasavvur qilinmaydi.

Zero, har bir inson uchun oila – bu umrning boshlanishi, barcha narsalarning muqaddimasidir. Qolaversa, har bir inson o'z baxti va saodatini eng avvalo oilasi bilan bog'laydi, ya'ni, o'z uyi, oilasida baxtli bo'lgan insongina o'zini to'laqonli bahtiyor his etadi [3;7 b].

Xar qanday davrda ham jamiyat va davlat aholi sonining bir maromda o'sib borishi, muayyan an'analar va muqaddas udumlarning saqlanib, avlodlararo yetkazilib turilishidan manfaatdor bo'lgan. Rus psixologi A.N.Leontev avlodlararo muloqotning jamiyat taraqqiyoti uchun ahamiyatini o'rganib, ilk asarlaridan birida agar shunday muloqot bo'lmaganida, taraqqiyotning o'zi ham mutloq bo'lmas edi, deb ta'kidlagan [1;31b]. Bu vazifani bajarishda jamiyatning muhim bo'lagi bo'lmish oilaning roli kattadir.

Har bir jamiyatning betakror qadriyatlari, o'lmas merosi, avlodlararo yetkazilgan o'tib boradigan an'analari bo'ladi. Fuqarolik holatlari, madaniy o'sish, ma'naviy yuksalishga xizmat qiluvchi qadriyatlarning saqlanib kelayotganligi ham oila tufaylidir. Masalan, shunday oilalar sulolasi borki, ular asrlar osha u yoki bu muqaddas qadriyatlarni kasb-kori, turmush tarzi orqali saqlab keladi (rassomchilik, san'atshunoslik, hunarmandchilik, gulchilik, kulolchilik, ilmiy meroslar, agrar sohada va h-zo).

Umuman odamlar jamiyatining saqlanib qolishida ham oila ayrim alohida olingan shaxs bilan yaxlit jamiyat o'rtasida o'ziga xos "bufer" – ko'priklarni o'ynab kelmoqda.

Zero, madaniy va ma'naviy qadriyatlarni saqlab, avlodlararo yetkazishda davlat va jamiyatdagi ta'lim muassasalari, madaniyat o'choqlarining ham muayyan roli bor, lekin ularda o'zgarishlar tez-tez ro'y bergani sababli, ularning avlodlararo muqaddas sanalib kelinayotgan qadriyatlarni asrab-avaylashdagi roli oilachalik yuqori bo'lolmaydi. Shuning uchun davlat oilaning mustahkam va farovonligi, odamlarning unda tinchlik, xotirjamlikda yashashlaridan hamisha manfaatdor ekanligi sababli ham muayyan qonunlar va yuridik tizimni ushlab turadiki, ular orqali nafaqat nikohning o'zi, balki ota-ona va farzandlar o'rtasidagi munosabatlarni ham muvofiqlashtirib boradi.

O'zbekistonda yosh oilalarga ko'rsatilayotgan muruvvatlar, bola tug'ilishi va katta bo'lishi uchun suyunchi puli, nafaqalarning belgilanishi, onalik va bolalikning ijtimoiy muhofaza qilinayotganligi, ota yoki ona farzand oldida o'z burchini bajarmagan taqdirda moddiy, ma'naviy, hatto, jinoiy sanksiyalar orqali jazolanishi ushbu noyob maskanni mustahkamlash, u orqali milliy va umuminsoniy qadriyatlarni keyingi avlodlar uchun saqlash vazifasini bardavom etishdan iboratdir.

Tahlil etiladigan bo'lsa, odamlar o'rtasida ro'y beradigan ko'plab munosabatlar orasida faqat oilaviy munosabatlarga davlat tomonidan shunchalik ardoqlanadi, masalan, sevgi-muhabbat, do'st-yoronlik, odamlar urtasidagi oldi-sotti, tadbirkorlik. mehnat munosabatlariga davlat deyarli aralashmaydi.

Oilaning psixologiyasi orqali yoshlarni tarbiyasiga ma'naviy qadriyatlarni singdirish kattalarning ya'ni xayot tajribasiga ega bo'lgan insonlarning vazifalari qatorida turmog'i kerak.

Oilaning quyidagi funktsiyalari orqali kelajak avlodni vatanni sevuvchi, komillikka intiluvchi insonlar sifatida tarbiyalash mumkin sanaladi [2; 65-70 b]:

Oilaning *hissiy-emotsional* funksiyasi – bu uning o‘z a‘zolari o‘rtasida muayyan iliq munosabatlarni saqlash, ular o‘rtasida mehr-oqibat, o‘zaro g‘amxo‘rlik, bir-birini qo‘llab-quvvatlash, sevish, sevilish kabi qobiliyatini namoyon etishidir. Bu oila uchun juda muhim bo‘lib, insonning ruhiy salomatligi aynan shu vazifani qanday bajarayotganligiga bog‘liqdir. Oilaning ma‘naviy-psixologik muhiti sog‘lom deganda, aslida ana shu a‘zolar o‘rtasidagi iliqlik, samimiyat, o‘zaro bag‘rikenglikning mavjudligi, mehr-oqibat kabi insoniy hissiyotlarning ijobiyliги tushuniladi.

Jismoniy quvvatni ta‘minlash funksiyasi – oila a‘zolarining jismonan sog‘, tetik va o‘zini yaxshi his qilishlarini ta‘minlashga bog‘liq bo‘lgan sharoitlarni nazarda tutadi, masalan, har birimiz oilada boshpanamizga egamiz, bundan tashqari, mana shu o‘z hududimizda, ya‘ni, xonadonimizda dam olish, yaxshi sifatli, to‘yimli taomlardan bahramand bo‘lish, ijod qilish va o‘qishimiz uchun zarur, qulay imkoniyatlarga ega bo‘lishimiz shart. Zero, agar shulardan birortasi ta‘minlanmagan bo‘lsa, bunday oila o‘zini baxtli deb hisoblay olmaydi va qator noqulayliklarni his qiladi. Masalan, uysiz, boshpanasiz qolgan odamlarning nafaqat ruhiy, balki jismoniy azoblarga duchor bo‘lganliklarini tasdiqlovchi psixologik tadqiqotlar mavjud.

Ma‘naviy muloqotni ta‘minlash funksiyasi – odamning o‘z nasl-nasabi, ma‘naviy-madaniy an‘analari bo‘lishiga intilishidan kelib chiqadi, har bir shaxs o‘zini kimning avlodi, qanday an‘analarning vorisi ekanligidan cheksiz faxrlanadi, u qanday oila bo‘lishidan qat‘iy nazar, albatta, o‘z a‘zolarini muayyan yaxshi urf-odatlar, muomala maromlari doirasida birlashtirishga qodir bo‘lgandagina mustahkam va baxtiyor bo‘ladi.

Yangi tug‘ilgan farzand teta-poya qilib yura boshlagan onlardan oq oilaning kattalari uni erkatalishlar orqali shirin muomalaga o‘rgatadi, kattalarga xurmat, kichiklarka g‘amxo‘rlik, izzat tushunchalari xam oilada tarbiyalanadi. SHu funksiyani ado eta olmagan oilada hamisha ko‘ngilxiraliklar, janjal, ziddiyatlar bo‘lishi ehtimoli kattadir.

Jinsiy-hirsiy muloqot funksiyasi – er va xotin o‘rtasidagi ikkalasigagina taalluqli bo‘lgan seksual ehtiyojlarni qondirish, shu orqali avlodlar bardavomligini ta‘minlashga xizmat qiladi. Ushbu funktsiyaning bajarilishi er-xotin munosabatlariga bevosita ta‘sir qiladi, ularning bir-birlariga vafo-sadoqatda bo‘lishlarini, salomatliklari va to‘g‘ri turmush tarzini barqaror etishlariga xizmat qiladi.

Baxt va tinchlik-xotirjamlikni barqarorlashtirish funksiyasi ham o‘ta muhim bo‘lib, aynan oila har bir a‘zosining muammolarini yechish, uni tashqi turli ta‘sirotlardan himoyalash, kerak bo‘lsa, unda himoya immunitetini shakllantirishga yordam beradi. O‘zbeklarda “O‘z uyim – o‘lan to‘shagim” degan ibora bor, har kim o‘z uyida chinakam xotirjam bo‘lishi mumkin.

Uzoq safarlarda, yuksak servis mavjud mehmonxonalarda dam olib kelgach, o‘z uyida, oyog‘ini uzatib, “shukur” deyishi uning eng katta baxtidir. SHu nuqtai nazardan farzandlarning ham sog‘-omon katta bo‘lishi, ular ongini turli tashqi ta‘sirotlardan, yot g‘oyalardan himoya qilishda ham oilaning roli benazirdir. Oila tinch va xavfsiz bo‘lsa, demak, jamiyat ham, davlat ham tinch va undagi osoyishtalik barqaror bo‘ladi.

Reproduktiv funktsiya – bu oilaning nafaqat avlodlar, vorislarni yaratishga aloqador vazifasi, balki, shu orqali ota va ona bo‘lishdek baxtga muyassar bo‘lish, davlatning esa tub aholi sonini muayyan miqdorda ushlab turishiga ham xizmat qiladi. Ayniqsa, o‘zbeklarda nikohning dastlabki onlaridanoq, “uvali-juvali bo‘linglar, qo‘sha qaringlar” deb duo qilinadi va

kelinchakning homilador bo'lishi intiqlik bilan kutiladi. Chunki aynan shu omil yosh oilaning mustahkamligida katta ahamiyatga molik bo'ladi.

Tarbiya va nazorat funksiyasi – ota-onalarni zurriyodlarini qobil va aqlli, imon-e'tiqodli, sog'-salomat voyaga yetishini ta'minlashlariga bog'liq. Chunki, oila – nafaqat er va xotinni, ularning maqomlaridan kelib chiqib tarbiyalaydi, balki yosh avlodni ham oilasi, ota-onasiga munosib insonlar bo'lib yetishishlari, jamiyatga foydasi tegishi uchun qayg'uradi. O'zbek oilasida avlodlardan meros bo'lib qolgan tarbiya mezonlari va an'analari mavjudki, ularning hayotiyliigi va bardavomligi bois jamiyatda qadr topgan barchasida yosh avlod tarbiyasi xisoblanadi.

So'nggi yillarda O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi tashabbusi hamda hukumatimizning qo'llab-quvvatlashi bilan oilaviy biznes, xotin-qizlar kichik va o'rta biznesini rivojlantirish, ayollar tadbirkorligi uchun banklardan imtiyozli kreditlar berish siyosati izchil amalga oshirilishi tufayli ayollarning oila byudjetiga qo'shayotgan hissasi ham ortib bormoqda. Buning natijasida farzandlarda ham tadbirkorlik xislatlari o'sishiga real imkoniyatlar yaratilmoqda.

O'tkazilgan tadqiqotlarning natijalariga ko'ra, onasi tadbirkor bo'lgan qizlarda ilk yoshlikdanoq boshqaruv va liderlik sifatleri, tadbirkorlik ko'nikmalari shakllanib borar ekan [3; 63 b].

Yuqorida ta'kidlangan vazifalar ijtimoiy-iqtisodiy tuzumning xarakteriga ko'ra o'zgarishi, biri dolzarb, biri esa kamroq ahamiyatli bo'lib qolishi mumkin. Lekin har bir oila a'zosining shu vazifalarga psixologik jihatdan tayyorligi – ularning inson sifatida o'zini baxtli his qilishini, oilasining mustahkam bo'lishi, farzandlarining komil bo'lib yetishishlarini ta'minlaydi.

Ma'lumki, hayotimizning yarmidan ko'pini qamrab oladigan, chinakam, to'laqonli insoniy baxtni in'om etadigan yoki aksincha, har tomonlama ta'minlanganligimizga qaramasdan, bizning baxtimizni yarimta qiladigan ham oilaviy hayotdir.

Insoniyat jamiyati taraqqiy etib borgan sari odamlarning o'zlari ham, ularning bir-birlari bilan bo'ladigan o'zaro munosabatlari ham, ayniqsa, shaxslararo munosabatlar orasida eng samimiy, eng yaqin bo'lgan oilaviy munosabatlar ham takomillashib, o'ziga xos tarzda murakkablashib boradi va bu o'z navbatida hozirgi yoshlarimizni oilaviy hayotga maxsus tayyorlash masalasi eng dolzarb masalalardan biri bo'lishligini taqozo qilmoqda. Shuning uchun ham so'nggi yillar davomida dunyoning barcha rivojlangan mamlakatlarida, jumladan, bizning respublikamizda mustaqillikka erishganimizning dastlabki yillaridanoq, oila masalalariga, yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash masalalariga, oilalarda komil shaxsni shakllantirish masalalariga alohida e'tibor berib kelinmoqda. Chunki oila jamiyatning kichik bir ko'rinishi bo'lib, u qancha inoq, ahil va mustahkam bo'lsa, jamiyat ham shunchalik qudratli bo'ladi.

References:

1. Inoyatov M. Oila, ijod, tarbiya va ma'naviyat. - T.: Sharq. 2000.
2. Karimova V. M. Oila psixologiyasi. O'quv qo'llanma – T.: 2007.
3. Karimova V. M. Oilaviy hayot psixologiyasi. O'quv qo'llanma. – T.: 2006